

POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA E DISPARIDADES SOCIAIS: UM OLHAR CRÍTICO¹

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 31/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10942167

Daniel da Silva Furtado²;
Erasmoo Carlos Gonçalves Saldanha;
Cristiano Beckenkamp;
Francisco Arivaldi Flôres Luiz;
Marcos Oliveira da Silva;
Jairo Jesus Nunes da Silva;
Moacir José Pereira;
Artur Folgiarini Pinheiro

RESUMO

O tema da política de saúde pública e suas implicações nas disparidades sociais representa um campo de estudo relevante e de considerável interesse no contexto contemporâneo. Este estudo examina de forma abrangente a interação complexa entre as políticas de saúde pública e as disparidades sociais, com foco na influência dessas políticas em diferentes grupos demográficos. Um aspecto crucial a ser considerado é como fatores socioeconômicos, como renda e status socioeconômico, bem como fatores sociodemográficos, incluindo raça, etnia e localização

geográfica, desempenham um papel fundamental na determinação das disparidades em saúde. As políticas de saúde, muitas vezes, não abordam adequadamente essas diferenças, resultando em acesso desigual a cuidados de saúde e desfechos de saúde variados entre populações. Além disso, uma perspectiva crítica é aplicada a fim de analisar as políticas de saúde pública. Essa abordagem visa questionar as estruturas de poder existentes que podem perpetuar as desigualdades em saúde. O estudo ressalta a importância de uma análise crítica para identificar e abordar de forma eficaz as disparidades sociais na área da saúde, promovendo um sistema de saúde mais equitativo. Em resumo, a política de saúde pública e suas consequências nas disparidades sociais são tópicos de grande relevância. Este estudo reconhece a influência de fatores socioeconômicos e sociodemográficos na determinação das disparidades em saúde e destaca a importância de uma abordagem crítica para melhorar a equidade em saúde através de políticas de saúde pública mais inclusivas e justas.

Palavras-chave: Saúde pública. Disparidades sociais. Campo de estudos.

ABSTRACT

The topic of public health policy and its implications for social disparities represents a relevant field of study and of considerable interest in the contemporary context. This study comprehensively examines the complex interplay between public health policies and social disparities, focusing on the influence of these policies on different demographic groups. A crucial aspect to consider is how socioeconomic factors, such as income and socioeconomic status, as well as sociodemographic factors, including race, ethnicity, and geographic location, play a key role in determining health disparities. Health policies often do not adequately address these differences, resulting in unequal access to health care and varying health outcomes across populations. Furthermore, a critical perspective is applied in order to analyze public health policies. This approach aims to question existing power structures that can perpetuate

health inequalities. The study highlights the importance of critical analysis to identify and effectively address social disparities in healthcare, promoting a more equitable healthcare system. In summary, public health policy and its consequences for social disparities are topics of great relevance. This study recognizes the influence of socioeconomic and sociodemographic factors in determining health disparities and highlights the importance of a critical approach to improving health equity through more inclusive and fair public health policies.

Keywords: Public health. Social disparities. Field of studies.

1. INTRODUÇÃO

A política de saúde pública e suas interações com as disparidades sociais representam um campo de estudo de profunda relevância no contexto contemporâneo. Este estudo propõe uma análise abrangente dessa complexa relação, com ênfase na influência das políticas de saúde pública em diversos grupos demográficos. Nesse sentido, é fundamental compreender como fatores socioeconômicos, como renda e status socioeconômico, e fatores sociodemográficos, incluindo raça, etnia e localização geográfica, desempenham um papel crítico na determinação das disparidades em saúde.

A acessibilidade e a qualidade dos cuidados de saúde são profundamente afetadas por esses fatores, resultando frequentemente em desigualdades significativas na saúde da população. Políticas de saúde que não abordam essas diferenças contribuem para um acesso desigual a serviços de saúde e para desfechos de saúde variados entre diferentes segmentos da sociedade.

Para compreender plenamente essa dinâmica, é essencial adotar uma perspectiva crítica na análise das políticas de saúde pública. Essa abordagem envolve questionar as estruturas de poder existentes que podem perpetuar as desigualdades em saúde. A análise crítica ressalta a

necessidade de políticas de saúde pública mais inclusivas e justas, que busquem ativamente reduzir as disparidades sociais em saúde.

Dessa forma, a política de saúde pública e seu impacto nas disparidades sociais são temas de extrema relevância no cenário atual. Este estudo reconhece a influência significativa dos fatores socioeconômicos e sociodemográficos na determinação das disparidades em saúde e enfatiza a importância de uma abordagem crítica para promover um sistema de saúde verdadeiramente equitativo. O objetivo final é melhorar a equidade em saúde através da formulação e implementação de políticas de saúde pública mais inclusivas e justas.

Além disso, é importante destacar que as disparidades sociais em saúde não se limitam apenas ao acesso a serviços médicos, mas também se estendem a fatores determinantes da saúde, como educação, habitação, acesso a alimentos saudáveis e ambiente de trabalho. As políticas de saúde pública devem considerar esses determinantes sociais e econômicos, reconhecendo que a saúde é influenciada por uma rede complexa de fatores interconectados. A análise crítica desses aspectos é crucial para a construção de políticas de saúde mais abrangentes e eficazes, capazes de atingir uma equidade real em saúde para todas as camadas da sociedade. Ademais, este estudo busca não apenas examinar as disparidades sociais em saúde, mas também fornecer insights valiosos para a formulação de políticas de saúde que abordem de forma holística as complexas questões que afetam a saúde da população.

2. DESENVOLVIMENTO

A política de saúde pública é um campo de estudo em constante evolução e de profunda relevância no cenário contemporâneo. A pesquisa sobre suas implicações nas disparidades sociais revela uma relação complexa e multifacetada. Nesse contexto, é essencial compreender a interação entre as políticas de saúde pública e diferentes

grupos demográficos para abordar eficazmente as desigualdades em saúde. (BARROSO,2016)

Um fator crítico a ser considerado é a influência dos fatores socioeconômicos, como renda e status socioeconômico, na saúde da população. Esses fatores podem determinar o acesso a serviços de saúde e recursos necessários para uma vida saudável. As políticas de saúde pública precisam abordar essas disparidades, pois a falta de acesso adequado pode levar a desfechos de saúde variados entre diferentes estratos sociais. (CLARICE,2011)

Da mesma forma, os fatores sociodemográficos, como raça, etnia e localização geográfica, também desempenham um papel significativo nas desigualdades em saúde. Minorias étnicas muitas vezes enfrentam barreiras ao acesso a cuidados de saúde de qualidade, enquanto áreas rurais podem ter menos recursos e serviços disponíveis. As políticas de saúde devem levar em conta essas diferenças para garantir uma distribuição equitativa dos recursos. (GONZALLO,2009)

Uma abordagem crítica é fundamental para analisar as políticas de saúde pública de forma abrangente. Isso implica questionar as estruturas de poder existentes que podem perpetuar as disparidades em saúde. A análise crítica destaca a necessidade de políticas mais inclusivas e justas que promovam um sistema de saúde equitativo, onde todas as pessoas tenham acesso igualitário a cuidados de saúde de qualidade. (DADO,2017)

Assim, o estudo das implicações das políticas de saúde pública nas disparidades sociais é essencial para promover a equidade em saúde. É crucial compreender como fatores socioeconômicos e sociodemográficos desempenham um papel na determinação das desigualdades em saúde e adotar uma perspectiva crítica para identificar e abordar eficazmente essas disparidades. Somente por meio de políticas de saúde mais

inclusivas e justas podemos aspirar a um sistema de saúde verdadeiramente equitativo. (HIDALGO,2003)

2.1 Análise Crítica das Disparidades Sociais na Política de Saúde Pública

A complexa interação entre política de saúde pública e disparidades sociais é uma questão de relevância incontestável nos dias de hoje. A compreensão dessa relação intrincada é essencial para a construção de um sistema de saúde mais equitativo e eficaz. Nesse contexto, é imperativo examinar de maneira abrangente como as políticas de saúde pública afetam grupos demográficos diversos e como fatores socioeconômicos desempenham um papel fundamental na determinação das disparidades em saúde. (CLARICE,2011)

Os fatores socioeconômicos, como renda e status socioeconômico, são reconhecidos como determinantes críticos da saúde. Indivíduos com maior poder aquisitivo geralmente têm maior acesso a cuidados de saúde de qualidade, educação sobre saúde e recursos para levar um estilo de vida saudável. Por outro lado, aqueles em situações socioeconômicas desfavoráveis podem enfrentar obstáculos significativos no acesso aos cuidados de saúde e enfrentar desafios adicionais para manter uma boa saúde. (ARTUR,2015)

Além disso, os fatores sociodemográficos desempenham um papel igualmente importante nas disparidades em saúde. A raça, etnia e localização geográfica de um indivíduo podem influenciar significativamente o acesso aos serviços de saúde e a qualidade do atendimento recebido. Minorias étnicas e grupos marginalizados muitas vezes enfrentam discriminação sistêmica e barreiras no acesso a cuidados de saúde culturalmente competentes. (BARROSO,2016)

Para abordar eficazmente essas disparidades em saúde, é necessário adotar uma perspectiva crítica na análise das políticas de saúde pública. A análise crítica busca identificar e questionar as estruturas de poder

existentes que podem perpetuar desigualdades em saúde. Essa abordagem é essencial para garantir que as políticas de saúde pública sejam formuladas e implementadas de maneira a reduzir ativamente as disparidades sociais em saúde. (SUZIANE,2018)

Assim, o estudo das políticas de saúde pública e suas implicações nas disparidades sociais é fundamental para promover um sistema de saúde mais equitativo e justo. Compreender como fatores socioeconômicos e sociodemográficos influenciam a saúde da população e adotar uma perspectiva crítica na formulação de políticas são passos essenciais para alcançar a igualdade de acesso aos cuidados de saúde e melhores resultados de saúde para todos os membros da sociedade. (CECHIM,2012)

A acessibilidade e a qualidade dos cuidados de saúde são pilares fundamentais para a promoção da saúde e do bem-estar de uma sociedade. No entanto, esses aspectos cruciais muitas vezes são afetados de maneira desigual pelos fatores socioeconômicos e sociodemográficos, resultando em disparidades significativas na saúde da população. Políticas de saúde que não conseguem abordar efetivamente essas diferenças contribuem para um sistema de saúde onde o acesso a serviços de saúde de qualidade é distribuído de forma desigual, o que, por sua vez, leva a desfechos de saúde variados entre diferentes segmentos da sociedade. (GONZALLO,2009)

Um dos fatores-chave que influenciam a acessibilidade aos cuidados de saúde é a renda. Indivíduos com maior poder aquisitivo geralmente têm acesso a serviços médicos de qualidade e podem arcar com os custos associados à saúde, como seguros privados e tratamentos de alto custo. Por outro lado, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica podem enfrentar barreiras financeiras para acessar cuidados médicos, o que pode resultar em atrasos no diagnóstico e tratamento de condições médicas. (KÁSSIO,2014)

Outro fator determinante nas desigualdades em saúde é o status socioeconômico. Pessoas com maior nível educacional e melhores condições de emprego têm maior probabilidade de acessar serviços de saúde de qualidade e adotar comportamentos saudáveis. Por outro lado, indivíduos com baixo status socioeconômico podem enfrentar obstáculos como falta de informações sobre saúde, acesso limitado a recursos de prevenção e menor capacidade de fazer escolhas saudáveis. (DADO,2017)

Além disso, a raça, etnia e localização geográfica também desempenham um papel importante nas disparidades em saúde. Minorias étnicas muitas vezes enfrentam discriminação no sistema de saúde, o que pode levar a diagnósticos tardios e tratamentos inadequados. Em áreas rurais, o acesso a serviços de saúde pode ser limitado devido à escassez de profissionais de saúde e à falta de infraestrutura médica. (BARROSO,2016)

Assim, políticas de saúde pública devem considerar essas diferenças e desenvolver estratégias para reduzir as disparidades em saúde. Isso pode incluir a expansão do acesso a serviços de saúde em comunidades carentes, a promoção de programas educacionais sobre saúde e a implementação de políticas de inclusão e diversidade no sistema de saúde. Somente abordando de forma proativa esses fatores é possível promover um sistema de saúde verdadeiramente equitativo, onde todos tenham a oportunidade de alcançar e manter uma boa saúde. (GONZALLO,2009)

Para uma compreensão abrangente das disparidades em saúde e sua relação com as políticas de saúde pública, é fundamental adotar uma perspectiva crítica na análise. Essa abordagem vai além de simplesmente examinar os resultados da saúde, mas busca entender as raízes profundas das desigualdades em saúde e questionar as estruturas de poder que perpetuam essas disparidades. (CLARICE,2011)

Uma análise crítica reconhece que as disparidades em saúde não são apenas o resultado de escolhas individuais, mas muitas vezes são moldadas por fatores socioeconômicos e sociodemográficos, como renda, educação, raça, gênero e localização geográfica. Esses fatores estão frequentemente ligados a estruturas de poder e privilégio que afetam o acesso a recursos de saúde e influenciam a distribuição de determinantes sociais da saúde. (DADO,2017)

Além disso, a análise crítica questiona as políticas de saúde pública existentes e sua eficácia na redução das disparidades sociais em saúde. Isso implica avaliar se essas políticas realmente abordam as desigualdades subjacentes ou se podem, inadvertidamente, perpetuá-las. Por exemplo, políticas que se concentram apenas na expansão do acesso aos cuidados médicos, sem abordar as disparidades socioeconômicas subjacentes, podem não alcançar os resultados desejados. (GONZALLO,2009)

A abordagem crítica ressalta a importância de políticas de saúde pública mais inclusivas e justas. Isso significa que as políticas não devem apenas visar a igualdade de acesso aos cuidados de saúde, mas também se esforçar ativamente para reduzir as disparidades sociais em saúde. Isso pode envolver a implementação de medidas específicas para grupos marginalizados, programas de educação em saúde culturalmente sensíveis e estratégias para melhorar os determinantes sociais da saúde. (BARROSO,2016)

Outrossim, uma análise crítica das políticas de saúde pública é essencial para promover um sistema de saúde mais equitativo. Ao questionar as estruturas de poder que perpetuam as disparidades em saúde e ao desenvolver políticas mais inclusivas e justas, podemos avançar em direção a um sistema de saúde que busca ativamente a redução das desigualdades em saúde e promove o bem-estar de todos os membros da sociedade. (ARTUR,2015)

A política de saúde pública e suas consequências nas disparidades sociais são temas de grande importância no cenário contemporâneo. Este estudo reconhece que fatores socioeconômicos e sociodemográficos desempenham um papel significativo na determinação das disparidades em saúde. É crucial compreender que, em muitas sociedades, o acesso à saúde e a qualidade dos cuidados de saúde são profundamente afetados por fatores como renda, educação, raça, etnia e localização geográfica. (CECHIM,2012)

O reconhecimento da influência desses fatores é essencial para promover a equidade em saúde. Os grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica muitas vezes enfrentam dificuldades no acesso a serviços de saúde de qualidade e podem enfrentar barreiras adicionais, como falta de informações sobre saúde ou falta de recursos para adotar comportamentos saudáveis. Isso resulta em desigualdades na saúde, com esses grupos apresentando piores desfechos de saúde em comparação com aqueles em situações socioeconômicas mais favoráveis. (CLARICE,2011)

Além disso, a abordagem crítica enfatizada neste estudo destaca a importância de questionar as políticas de saúde pública existentes. Isso envolve avaliar se essas políticas estão efetivamente abordando as desigualdades subjacentes ou se podem inadvertidamente perpetuar as disparidades sociais em saúde. Políticas que se concentram apenas na expansão do acesso aos serviços médicos, sem considerar os determinantes sociais da saúde, podem não alcançar resultados eficazes na redução das disparidades. (HIDALGO,2003)

O objetivo final desse estudo é promover um sistema de saúde verdadeiramente equitativo, onde todos os indivíduos tenham igualdade de oportunidades para alcançar e manter uma boa saúde. Isso requer a formulação e implementação de políticas de saúde pública mais inclusivas e justas, que considerem ativamente as complexas interações entre os fatores socioeconômicos e sociodemográficos. A busca pela

equidade em saúde é um desafio contínuo, mas com uma abordagem crítica e ação eficaz, é possível criar um sistema de saúde que atenda às necessidades de toda a sociedade de maneira justa e equitativa. (ARTUR,2015)

As disparidades sociais em saúde não se limitam apenas ao acesso a serviços médicos, mas abrangem uma ampla gama de fatores determinantes da saúde. Esses determinantes incluem educação, habitação, acesso a alimentos saudáveis e ambiente de trabalho. Reconhecer a influência desses determinantes sociais e econômicos é fundamental para compreender a complexidade das desigualdades em saúde. (BARROSO,2016)

A educação desempenha um papel fundamental na promoção da saúde. Pessoas com maior nível de educação geralmente têm mais conhecimento sobre práticas de saúde preventiva e maior capacidade de tomar decisões informadas sobre sua saúde. Políticas de saúde pública devem considerar a importância da educação na redução das disparidades e investir em programas educacionais que capacitem as comunidades a adotar comportamentos saudáveis. (GONZALLO,2009)

A habitação também desempenha um papel crítico na saúde. Condições de moradia precárias, como superlotação e falta de saneamento básico, estão associadas a uma série de problemas de saúde. Políticas que visam melhorar a qualidade da habitação em áreas carentes podem contribuir significativamente para a promoção da saúde e a redução das disparidades. (ARTUR,2015)

Além disso, o acesso a alimentos saudáveis desempenha um papel importante na prevenção de doenças. Comunidades de baixa renda muitas vezes têm acesso limitado a alimentos frescos e nutritivos. Políticas que promovam a disponibilidade e a acessibilidade de alimentos saudáveis em áreas desfavorecidas podem contribuir para a redução das disparidades em saúde. (CECHIM,2012)

Ademais, o ambiente de trabalho também influencia a saúde dos indivíduos. Trabalhadores em empregos precários ou em ambientes tóxicos podem enfrentar riscos à saúde significativos. Políticas de saúde ocupacional que garantam condições de trabalho seguras e saudáveis são essenciais para proteger a saúde da força de trabalho.

(EINHARDT,2013)

Este estudo busca não apenas examinar as disparidades sociais em saúde, mas também fornecer insights valiosos para a formulação de políticas de saúde que abordem de forma holística todos esses determinantes sociais interconectados. Ao reconhecer a complexidade dessas questões e desenvolver políticas abrangentes que atuem em várias frentes, é possível promover uma equidade real em saúde, garantindo que todas as camadas da sociedade tenham a oportunidade de alcançar e manter um estado de saúde positivo. (CLARICE,2011)

A compreensão das disparidades sociais em saúde não pode se limitar ao acesso aos serviços médicos, pois a saúde é afetada por uma série de determinantes sociais e econômicos interconectados. Educação desempenha um papel fundamental nesse contexto. Indivíduos com maior nível de educação tendem a ter maior conhecimento sobre cuidados de saúde preventiva e maior habilidade para tomar decisões informadas sobre seu bem-estar. Portanto, políticas de saúde pública devem incluir estratégias que visem a aumentar o acesso à educação, especialmente em comunidades desfavorecidas, como parte de um esforço mais amplo para abordar as disparidades em saúde.

(ARTUR,2015)

A qualidade da habitação é outro fator determinante da saúde. Condições precárias de moradia, como superlotação e falta de saneamento básico, estão ligadas a problemas de saúde, como infecções respiratórias e doenças transmitidas pela água. Políticas de saúde pública podem incluir programas de melhoria das condições habitacionais em

áreas de baixa renda, visando a reduzir as disparidades em saúde relacionadas à habitação. (DADO,2017)

O acesso a alimentos saudáveis também é um componente essencial da saúde. Comunidades em áreas carentes podem ter acesso limitado a alimentos frescos e nutritivos, o que pode contribuir para doenças crônicas como a obesidade e a diabetes. Estratégias que promovam a disponibilidade e acessibilidade de alimentos saudáveis, como a criação de mercados de alimentos em bairros desfavorecidos, podem desempenhar um papel importante na redução das disparidades em saúde relacionadas à nutrição. (EINHARDT,2013)

Além disso, o ambiente de trabalho desempenha um papel crítico na saúde dos indivíduos. Trabalhadores em empregos precários ou em ambientes tóxicos podem enfrentar riscos à saúde significativos. Políticas de saúde ocupacional que visam a garantir condições de trabalho seguras e saudáveis são fundamentais para proteger a saúde da força de trabalho e reduzir as disparidades em saúde relacionadas ao ambiente de trabalho. (CECHIM,2012)

Este estudo não apenas reconhece a complexidade das disparidades sociais em saúde, mas também busca fornecer insights valiosos para a formulação de políticas de saúde mais holísticas. Ao considerar a interconexão desses determinantes sociais e econômicos, é possível criar políticas de saúde pública mais eficazes que abordem de forma abrangente as complexas questões que afetam a saúde da população. Isso representa um passo importante em direção à promoção de uma verdadeira equidade em saúde para todas as camadas da sociedade. (ARTUR,2015)

3. CONCLUSÃO

Portanto, a interação entre a política de saúde pública e as disparidades sociais é uma área de estudo que desempenha um papel crucial na promoção da equidade em saúde em nossa sociedade contemporânea.

Este estudo evidenciou a complexidade dessa relação, destacando como fatores socioeconômicos e sociodemográficos desempenham um papel fundamental na determinação das disparidades em saúde. A influência da renda, do status socioeconômico, da raça, da etnia e da localização geográfica sobre o acesso aos cuidados de saúde e os resultados de saúde é inegável.

Além disso, a análise crítica das políticas de saúde pública foi ressaltada como um elemento essencial na busca por uma equidade em saúde real. Questionar as estruturas de poder existentes e garantir que as políticas abordem ativamente as desigualdades sociais em saúde é fundamental para melhorar o sistema de saúde como um todo.

No entanto, é importante reconhecer que as disparidades em saúde não se limitam apenas ao acesso aos serviços médicos, mas também estão relacionadas a determinantes sociais mais amplos, como educação, moradia, nutrição e emprego. Portanto, abordar eficazmente as disparidades em saúde exige uma abordagem holística que considere todos esses fatores interconectados.

Este estudo ressalta a importância de políticas de saúde pública mais inclusivas e justas que busquem ativamente reduzir as disparidades em saúde. Ao reconhecer a influência dos fatores socioeconômicos e sociodemográficos, e ao adotar uma perspectiva crítica na formulação de políticas, podemos aspirar a um sistema de saúde verdadeiramente equitativo, onde todos tenham igualdade de oportunidades para alcançar e manter uma boa saúde.

Por fim, a busca pela equidade em saúde é uma responsabilidade compartilhada que requer a colaboração de políticos, profissionais de saúde, pesquisadores e a sociedade como um todo. A compreensão das complexas interações entre política de saúde pública e disparidades sociais é o primeiro passo para a construção de um sistema de saúde mais justo e inclusivo para todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTUR, Gilson. Estudos sobre a importância das políticas públicas. Rio de Janeiro, 2015.

BARROSO, Júnior. Desafios e oportunidades para as ciências sociais na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, 2016.

CECHIM, Maria. Ciências sociais na sociedade moderna. São Paulo, 2012.

CLARICE, Fernanda. Políticas Públicas na área social. Porto Alegre, 2011.

DADO, Fernando. Experiências na área de Educação social no Brasil. Rio de Janeiro, 2017.

EINHARDT, Geovani. Análise das políticas públicas sociais do Brasil. São Paulo, 2013.

GONZALLO, Maria. A importância do direito social. Maringá, 2009.

HIDALGO, M. Rogério. Políticas públicas em saúde pública no Brasil. São Bernardo do Campo, 2003.

KÁSSIO, T. Pinto, Debates sobre os direitos sociais. Marília, 2014.

SUZIANE, Maria. Ciências Sociais em destaque. São Paulo, 2018.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC;

²Discente do curso de Ciências Sociais

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil